

УДК 614.2

ХИРУРГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ЖӘНЕ БАСҚАРУШЫЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

ЖАЛМАҒАНБЕТОВ ӘСЕТ ӘБУТӘЛІПҰЛЫ

«Денсаулық сақтау менеджменті» мамандығы бойынша магистрант, «ҚДСЖМ»
Қазақстан медицина университеті

Ғылыми жетекші – **КУРАКБАЕВ КУРАЛБАЙ КУРАКБАЕВИЧ**
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа: Хирургиялық көмек денсаулық сақтау жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады және халықтың өлім-жітімін төмендету, мүгедектіктің алдын алу және өмір сапасын жақсартуда шешуші рөл атқарады. Соңғы жылдары хирургиялық технологиялар мен медициналық қызметтерді ұйымдастыруда айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізілгенімен, хирургиялық көмектің қолжетімділігі мен тиімділігі әлемнің әртүрлі өңірлерінде біркелкі емес болып қалып отыр.

Осы шолу мақаласының мақсаты – хирургиялық көмектің тиімділігін арттыруға бағытталған заманауи ғылыми деректерді талдау және негізгі даму бағыттарын анықтау. Зерттеу барысында халықаралық ғылыми әдебиеттерге жүйелі іздеу жүргізіліп, хирургиялық көмекті ұйымдастыру, кадрлық қамтамасыз ету, инфрақұрылым, пациент қауіпсіздігі және инновациялық технологияларды енгізу мәселелері қарастырылды.

Талдау нәтижелері хирургиялық көмектің тиімділігіне әсер ететін негізгі факторларға медициналық ұйымдардың кадрлық әлеуеті, материалдық-техникалық базаның даму деңгейі, заманауи технологиялардың қолжетімділігі және пациенттерді тиімді маршрутизациялау жататынын көрсетті. Сонымен қатар, WHO Surgical Safety Checklist сияқты қауіпсіздік стандарттарын енгізу және минималды инвазивті технологияларды қолдану хирургиялық көмектің сапасы мен нәтижелілігін арттыруда маңызды рөл атқарады.

Түйін сөздер: хирургиялық көмек, тиімділік, денсаулық сақтау жүйесі, пациент қауіпсіздігі, денсаулық сақтау менеджменті.

Кіріспе: Хирургиялық көмек қазіргі денсаулық сақтау жүйесінің маңызды құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады және халықтың өлім-жітімін азайтуда, мүгедектіктің алдын алуда және өмір сапасын жақсартуда шешуші рөл атқарады. Халықаралық зерттеулердің деректеріне сәйкес, көптеген аурулар мен жарақаттар хирургиялық араласуды талап етеді, бұл хирургиялық көмекті медициналық қызмет көрсету жүйесінің ажырамас бөлігіне айналдырады. Аурулардың жаһандық ауыртпалығын бағалау бойынша әлемдегі барлық аурулардың шамамен 30%-ы хирургиялық емдеуді қажет етеді, оның ішінде жарақаттар, онкологиялық аурулар, туа біткен ақаулар және созылмалы аурулардың асқынулары бар [1].

Қазіргі медицинаның елеулі жетістіктеріне қарамастан, хирургиялық көмектің қолжетімділігі елдер арасында да, жеке өңірлер ішінде де біркелкі емес болып қала береді. Lancet Commission on Global Surgery деректеріне сәйкес, әлемде шамамен 5 миллиард адам қауіпсіз және қолжетімді хирургиялық көмекке уақытылы қол жеткізе алмайды, әсіресе табысы төмен және орта деңгейлі елдерде [2]. Хирургиялық қызметтердің шектеулі қолжетімділігі өлім-жітім мен мүгедектік деңгейінің артуына әкеліп, денсаулық сақтау жүйелеріне елеулі әлеуметтік-экономикалық әсерін тигізеді.

Халыққа хирургиялық көмекті ұйымдастыру амбулаториялық ұйымдарды, мамандандырылған стационарларды және жоғары технологиялық медициналық орталықтарды қамтитын күрделі көпдеңгейлі жүйе болып табылады. Хирургиялық қызметтің тиімділігі көптеген факторларға байланысты, оның ішінде кадрлық қамтамасыз ету, материалдық-техникалық база, заманауи медициналық технологиялардың қолжетімділігі,

сондай-ақ пациенттерді тиімді маршрутизациялау [3]. Маңызды аспектілердің бірі пациент қауіпсіздігін қамтамасыз ету және хирургиялық көмектің сапасын арттыру болып табылады, бұл заманауи стандарттар мен клиникалық хаттамаларды енгізуді талап етеді.

Соңғы жылдары хирургиялық технологиялардың айтарлықтай дамуы байқалады, оның ішінде аз инвазивті араласулар, роботтандырылған хирургия және клиникалық шешім қабылдауды қолдайтын цифрлық жүйелер бар. Бұл инновациялар емдеудің тиімділігін арттыруға, асқынулар жиілігін төмендетуге және госпитализация ұзақтығын қысқартуға мүмкіндік береді [4]. Алайда жаңа технологияларды енгізу жеткілікті ресурстық қамтамасыз етуді және хирургиялық көмекті ұйымдастыру жүйесін жетілдіруді талап етеді.

Осыған байланысты халыққа хирургиялық көмекті ұйымдастыру мен көрсетудің заманауи тәсілдерін талдау, сондай-ақ оның негізгі мәселелері мен даму перспективаларын анықтау ерекше өзектілікке ие.

Хирургиялық көмектің көлемі мен қолжетімділігі. Халықаралық зерттеулерді талдау хирургиялық көмектің денсаулық сақтау жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі екенін және халықтың өлім-жітімі мен мүгедектігін төмендетуде елеулі рөл атқаратынын көрсетті. Жаһандық талдау деректеріне сәйкес, әлемде жыл сайын шамамен 313 миллион хирургиялық операция орындалады, бұл алдыңғы онжылдықтармен салыстырғанда айтарлықтай жоғары көрсеткіш [3]. Сонымен қатар, барлық хирургиялық араласулардың шамамен 60%-ы табысы жоғары елдерде жүргізілсе, табысы төмен және орта деңгейлі елдерде тек шамамен 6%-ы ғана орындалады, бұл елдерде әлем халқының едәуір бөлігі өмір сүретініне қарамастан.

Lancet Commission on Global Surgery есебіне сәйкес, шамамен 5 миллиард адам қауіпсіз және қолжетімді хирургиялық көмекке уақытылы қол жеткізе алмайды, бұл әсіресе ауылдық және шалғай өңірлерге тән [2]. Хирургиялық қызметтердің жеткіліксіз қолжетімділігі жарақаттардан, онкологиялық аурулардан, жүктілік асқынуларынан және туа біткен ақаулардан болатын өлім-жітімнің артуына алып келеді.

Хирургиялық көмектің қолжетімділігін айқындайтын маңызды факторлардың бірі – медициналық кадрлармен қамтамасыз етілу деңгейі. Жаһандық кадрлық әлеуетті талдау деректеріне сәйкес, әлемде шамамен 1,1 миллион хирургиялық бейіндегі маман, оның ішінде хирургтар, анестезиологтар және акушер-гинекологтар бар [3]. Алайда бұл мамандардың географиялық таралуы өте теңсіз.

Табысы жоғары елдерде хирургиялық мамандармен қамтамасыз етілу деңгейі 100 000 тұрғынға шаққанда 40 маманнан асса, табысы төмен елдерде бұл көрсеткіш 100 000 тұрғынға шаққанда 5 маманнан да аз болуы мүмкін [5]. Кадр тапшылығы уақтылы хирургиялық көмекті көрсету мүмкіндіктерін шектеп, операцияларды күту уақытының ұзаруына әкеледі.

Хирургиялық көмектің тиімділігі медициналық инфрақұрылымның даму деңгейіне де тікелей байланысты. Халықаралық зерттеулер деректері бойынша, ресурстары шектеулі елдердегі көптеген медициналық ұйымдар қауіпсіз хирургиялық араласулар жүргізуге қажетті жағдайлармен толық қамтамасыз етілмеген, оның ішінде анестезиологиялық жабдықтарға, стерилизация жүйелеріне және операциядан кейінгі бақылауға қолжетімділік шектеулі [6]. Сонымен қатар, операциялық бөлімшелер мен диагностикалық қызметтердің жеткіліксіз дамуы хирургиялық ауруларды дер кезінде анықтау мен емдеуді шектейді. Бұл пациенттердің кеш жүгінуіне және асқынулар жиілігінің артуына алып келеді.

Пациент қауіпсіздігі хирургиялық көмектің сапасының негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Халықаралық зерттеулер деректеріне сәйкес, жыл сайын операциядан кейінгі асқынулардың едәуір саны тіркеледі, бұл медициналық көмектің сапасын бақылау жүйесін жетілдіру қажеттігін көрсетеді [3].

ДДҰ-ның хирургиялық қауіпсіздік чек-парағы (WHO Surgical Safety Checklist) сияқты халықаралық қауіпсіздік стандарттарын енгізу операциядан кейінгі асқынулар мен өлім-жітімді айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік берді. Зерттеулер көрсеткендей, қауіпсіздік чек-парағын қолдану асқынулар жиілігін 30-40%-ға, ал операциядан кейінгі өлім-жітімді 20%-дан астамға төмендетуі мүмкін [7-10].

Соңғы жылдары хирургия саласында инновациялық технологиялардың дамуына ерекше көңіл бөлінуде. Оларға аз инвазивті әдістер, роботтандырылған хирургиялық жүйелер және медициналық ақпаратты басқарудың цифрлық технологиялары жатады. Бұл технологияларды қолдану хирургиялық араласулардың дәлдігін арттыруға, операциялардың жарақаттылығын азайтуға және пациенттердің ауруханада болу мерзімін қысқартуға мүмкіндік береді. Дегенмен, жоғары технологиялық емдеу әдістерін енгізу айтарлықтай қаржылық ресурстарды және денсаулық сақтау жүйесінің кадрлық әлеуетін дамытуды талап етеді [11].

Осылайша, хирургиялық көмекті жетілдіру кешенді тәсілді қажет етеді, ол кадрлық әлеуетті дамыту, медициналық ұйымдардың материалдық-техникалық базасын жаңғырту, заманауи технологияларды енгізу және медициналық ресурстарды тиімді басқаруды қамтиды. Хирургиялық қызметті дамытудың маңызды бағыттарының бірі – тұрғындардың тұрғылықты жеріне қарамастан сапалы әрі қауіпсіз хирургиялық көмекке тең қолжетімділігін қамтамасыз ету.

Қорытынды: Хирургиялық көмек денсаулық сақтау жүйесінің ажырамас және стратегиялық маңызды құрамдас бөлігі болып табылады және халық денсаулығының негізгі көрсеткіштеріне, соның ішінде өлім-жітім деңгейіне, мүгедектікке және өмір сапасына елеулі әсер етеді. Жүргізілген ғылыми әдебиеттерді талдау хирургиялық технологиялар мен медициналық көмекті ұйымдастыруда айтарлықтай ілгерілеу болғанына қарамастан, хирургиялық көмектің қолжетімділігі мен сапасы әртүрлі елдер мен өңірлерде біркелкі емес екенін көрсетті.

Зерттеу нәтижелері хирургиялық көмектің тиімділігін анықтайтын негізгі факторларға медициналық ұйымдардың білікті кадрлармен қамтамасыз етілуі, материалдық-техникалық базаның даму деңгейі, заманауи медициналық технологиялардың қолжетімділігі және пациенттерді тиімді маршрутизациялау жататынын көрсетеді. Хирургиялық инфрақұрылымның жеткіліксіз дамуы, мамандар тапшылығы және халықтың мамандандырылған медициналық көмекке қолжетімділігінің шектеулі болуы көптеген денсаулық сақтау жүйелеріндегі маңызды мәселелер болып қала береді.

Хирургиялық көмектің тиімділігін арттыруда пациент қауіпсіздігін қамтамасыз ететін заманауи стандарттарды енгізу, медициналық көмектің сапасын басқару жүйесін жетілдіру және инновациялық хирургиялық технологияларды дамыту ерекше маңызға ие. Аз инвазивті әдістерді, цифрлық технологияларды және заманауи мониторинг жүйелерін қолдану медициналық көмектің сапасын арттыруға, операциядан кейінгі асқынулардың жиілігін төмендетуге және емдеудің клиникалық нәтижелерін жақсартуға мүмкіндік береді.

Осылайша, халыққа хирургиялық көмекті көрсету жүйесін жетілдіру кешенді тәсілді талап етеді, ол хирургиялық қызметтің кадрлық әлеуетін дамытуға, медициналық инфрақұрылымды жаңғыртуға, инновациялық технологияларды енгізуге және медициналық ресурстарды басқарудың ұйымдастырушылық тетіктерін оңтайландыруға бағытталуы тиіс. Бұл бағыттарды жүзеге асыру хирургиялық көмектің қолжетімділігін, қауіпсіздігін және тиімділігін арттыруға мүмкіндік беріп, қоғамдық денсаулық көрсеткіштерінің жақсаруына ықпал етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Shrime MG, Bickler SW, Alkire BC, Mock C. Global burden of surgical disease: an estimation from the provider perspective. *Lancet Glob Health*. 2015 Apr 27;3 Suppl 2:S8-9. doi: 10.1016/S2214-109X(14)70384-5. PMID: 25926322.
2. Meara JG, Leather AJ, et al. Global Surgery 2030: evidence and solutions for achieving health, welfare, and economic development. *Lancet*. 2015 Aug 8;386(9993):569-624. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60160-X. Epub 2015 Apr 26. PMID: 25924834.
3. Weiser TG, Haynes AB, Molina G, Lipsitz SR, Esquivel MM, Uribe-Leitz T, Fu R, Azad T, Chao TE, Berry WR, Gawande AA. Estimate of the global volume of surgery in 2012: an assessment supporting improved health outcomes. *Lancet*. 2015 Apr 27;385 Suppl 2:S11. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60806-6. Epub 2015 Apr 26. PMID: 26313057.
4. Debas HT, Donkor P, Gawande A, Jamison DT, Kruk ME, Mock CN, editors. *Essential Surgery: Disease Control Priorities, Third Edition (Volume 1)*. Washington (DC): The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank; 2015 Apr 2. PMID: 26740991.
5. Holmer H, Lantz A, Kunjumen T, Finlayson S, Hoyler M, Siyam A, Montenegro H, Kelley ET, Campbell J, Cherian MN, Hagander L. Global distribution of surgeons, anaesthesiologists, and obstetricians. *Lancet Glob Health*. 2015 Apr 27;3 Suppl 2:S9-11. doi: 10.1016/S2214-109X(14)70349-3. PMID: 25926323
6. Alkire BC, Raykar NP, Shrime MG, Weiser TG, Bickler SW, Rose JA, Nutt CT, Greenberg SL, Kotagal M, Riesel JN, Esquivel M, Uribe-Leitz T, Molina G, Roy N, Meara JG, Farmer PE. Global access to surgical care: a modelling study. *Lancet Glob Health*. 2015 Jun;3(6):e316-23. doi: 10.1016/S2214-109X(15)70115-4. Epub 2015 Apr 27. PMID: 25926087; PMCID: PMC4820251.
7. Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, Lipsitz SR, Breizat AH, Dellinger EP, Herbosa T, Joseph S, Kibatala PL, Lapitan MC, Merry AF, Moorthy K, Reznick RK, Taylor B, Gawande AA; Safe Surgery Saves Lives Study Group. A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population. *N Engl J Med*. 2009 Jan 29;360(5):491-9. doi: 10.1056/NEJMsa0810119. Epub 2009 Jan 14. PMID: 19144931.
8. Wong EG, Deckelbaum DL, Razek T. Global access to surgical care: moving forward. *Lancet Glob Health*. 2015 Jun;3(6):e298-9. doi: 10.1016/S2214-109X(15)00004-2. PMID: 26001569.
9. Protserov S, Hunter J, Zhang H, Mashouri P, Masino C, Brudno M, Madani A. Development, deployment and scaling of operating room-ready artificial intelligence for real-time surgical decision support. *NPJ Digit Med*. 2024 Sep 3;7(1):231. doi: 10.1038/s41746-024-01225-2. PMID: 39227660; PMCID: PMC11372100.
10. Park JJ, Doiphode N, Zhang X, Pan L, Blue R, Shi J, Buch VP. Developing the surgeon-machine interface: using a novel instance-segmentation framework for intraoperative landmark labelling. *Front Surg*. 2023 Oct 23;10:1259756. doi: 10.3389/fsurg.2023.1259756. PMID: 37936949; PMCID: PMC10626480.
11. Murthy SS, Leiphrakpam P, Are C. The Landmark Series: Seminal Works in Global Cancer Surgery. *Ann Surg Oncol*. 2026 Apr;33(4):3481-3487. doi: 10.1245/s10434-025-18955-6. Epub 2026 Feb 12. PMID: 41678050.